

***Urbanorum* spp.: UN DEBATE SOBRE SU IDENTIDAD**

***Urbanorum* spp.: A DISCUSSION OF THEIR IDENTITY**

CARMEN JULIA COLON¹, MARBELLA CÁRDENAS¹, ALICIA JORQUERA^{1,2*}, ENRIQUETA COLL¹

¹Laboratorio Clínico Biotintegral Coagulab, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela, ²Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Alicia Jorquera , E-mail: alijorque@yahoo.es

RESUMEN

Se presenta una breve revisión sobre el historial bibliográfico de la estructura *Urbanorum* que ha sido registrada en estudios coproparasitológicos e identificada como un protozooario asociado a desordenes intestinales en poblaciones de diversos países de Latinoamérica. En este sentido, se destaca la situación de insuficiencia informacional que hasta el presente suscita la controversia sobre la identidad biológica de este supuesto protozooario intestinal. Como un aporte preliminar a esta discusión, ofrecemos un registro fotográfico comparativo entre la morfología general de *Urbanorum*, cuando ha sido observado microscópicamente en exámenes coproparasitológicos realizados en nuestro laboratorio, y la morfología que bajo el mismo microscopio óptico demuestran preparaciones de tejido de la pulpa del fruto *Persea americana* (aguacate). Basados en el resultado de esta comparación morfológica preliminar, coincidimos con otros autores que han aportado evidencias del origen vegetal de *Urbanorum* y nos sumamos a la recomendación de no reportar su presencia en los informes coproparasitológicos del laboratorio.

PALABRAS CLAVE: Protozoarios, parásitos, coproparasitología, *Urbanorum*.

ABSTRACT

We present a brief review of the bibliographic history of the *Urbanorum* structure that has been reported in coproparasitological studies and identified as a protozoan associated with intestinal disorders in populations from various Latin American countries. The lack of enough information has created a controversy about the biological identity of this assumed intestinal protozoan. As a preliminary contribution to this discussion, we present a comparative photographic review of the general morphology of *Urbanorum*, observed in coproparasitological examinations in our laboratory, and the morphology that under the same optical microscope showed tissue preparations of the pulp of the fruit *Persea americana* (avocado). Based on the result of this preliminary morphological comparison, we conclude on our agreement with other authors who have previously provided evidences of the plant origin of *Urbanorum*; we also adhere to the recommendation of not reporting its presence in coproparasitological results.

KEY WORDS: Protozoa, parasites, coproparasitology, *Urbanorum*.

Sr. Editor

La identificación de “*Urbanorum* spp” en heces examinadas bajo el microscopio óptico ha sido objeto de profundas discusiones en el entorno de la comunidad científica y de los laboratorios clínicos. El tema se centra en discernir si se trata de una estructura de origen biológico, identificada por algunos investigadores como un protozooario intestinal y por otros como células de tejido adiposo o vegetal. Posturas extremas lo han identificado como gotas de grasa presentes en las heces (Arreaga-Deza e Iglesias-Ozores 2016, Rivero 2016, Villafuerte *et al.* 2016, Donado Rangel *et al.* 2022).

Lo cierto es que hasta el presente no existe suficiente información para resolver este dilema, no

conociéndose evidencias científicas que respalden su origen biológico (por estudios de ultraestructura celular y/o análisis genéticos), ni tampoco resultar convincentes los datos epidemiológicos que lo incriminan como un protozooario causante de síndromes diarreicos en el ser humano (Silva-Díaz 2017).

En este contexto, los debates analíticos se sustentan con el historial informativo sobre *Urbanorum*, desde la mención original que hizo el catedrático Francisco Tirado Santamaría, parasitólogo de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia (Tirado Santamaría 2013, Abarca *et al.* 2015), hasta las más recientes publicaciones a cargo de investigadores de Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela, que

expresan acuerdo o rechazo ante la identificación de *Urbanorum* como protozooario y su implicación etiológica en infecciones intestinales. Con la intención de entender la naturaleza de estas diferencias, incluimos a continuación nuestra opinión basada en una revisión cronológica sobre estas publicaciones, destacando algunos aspectos relevantes para el debate. Nos permitimos, además, incluir nuestra particular experiencia sobre la observación microscópica de *Urbanorum* en el laboratorio clínico.

En el año 1991 el profesor Tirado Santamaría informó a través de la revista universitaria *Cátedra Libre* la existencia de una estructura "...redondeada y hialina en la materia fecal de pacientes...", con coloración amarillenta ante la tinción con Lugol (Tirado Santamaría 2013). En esta primera publicación sobre *Urbanorum* destaca la referencia a los hallazgos siguientes: 1) la observación de "seudópodos procedentes del interior de su estructura", 2) algunas características morfológicas típicas de una estructura celular, evidenciadas mediante la tinción con azul de metileno, 3) imágenes sugestivas de un proceso de división celular, 4) la existencia de productos de secreción y excreción y 5) algunos datos de prevalencia que asocian a *Urbanorum* con infecciones intestinales en distintas áreas geográficas de Colombia. Basado en este conjunto de datos, el profesor Tirado Santamaría desechó la posibilidad de que la estructura observada fuese una gota de grasa o que derivase de restos de tejido vegetal, proponiendo su origen biológico como protozooario intestinal e invitando a profundizar en la investigación de su taxonomía, ciclo de vida y epidemiología, así como a esclarecer su implicación con la incidencia de trastornos intestinales en el ser humano (Tirado Santamaría 2013).

En términos generales, esta información primaria se replica en gran parte de las publicaciones posteriores de otros autores, que dan por hecho el origen biológico de *Urbanorum* como protozooario intestinal, sin agregar evidencias adicionales y/o concluyentes sobre la biología del supuesto microorganismo (Arreaga-Deza e Iglesias-Osores 2016, Mirano Villafuerte *et al.* 2016, De Santa Helena *et al.* 2022), sin aclarar si realmente la recopilación de un registro fotográfico estático constituye un cuerpo de evidencias suficiente para demostrar el proceso de división binaria o la actividad metabólica de secreción y excreción que informa el profesor Tirado Santamaría en su publicación sobre este supuesto nuevo protozoo. Es esta situación de vacío informativo lo que ha

impedido que la comunidad científica acepte la identificación de *Urbanorum* como un protozooario intestinal.

En la base de datos Pubmed (periodo 2016-2023) se registran únicamente tres publicaciones sobre casos clínicos puntuales asociados a *Urbanorum*, en Perú (Villafuerte *et al.* 2016) y en Brasil (De Aguiar y Alves 2018, Coello Peralta *et al.* 2023). Adicionalmente, en SciELO existe una publicación que menciona su hallazgo en estudios de prevalencia de parasitosis en escolares en Perú (Morales Del Pino 2016) y otra publicación que plantea la discusión sobre su origen biológico (Rivero 2016). Otras bases de datos, como Web of Science, Google Académico o Researchgate también ofrecen información sobre la detección y epidemiología de *Urbanorum* en distintos países de Latinoamérica, pero con este conjunto de registros tampoco se constata el aporte de nuevas evidencias que provengan de una profundización en el tema de estudio, solo enfatizando sobre los hallazgos de Tirado Santamaría y remarcando la necesidad de contar con datos con rigor científico-clínico-epidemiológico derivados de cultivos parasitológicos *in vitro*, análisis de ultraestructura celular y molecular e investigaciones filogenéticas que permitan confirmar la condición biológica de *Urbanorum* y su categorización taxonómica como protozoo (Silva-Díaz 2017, Leão *et al.* 2018, Casarin *et al.* 2019, Kruger 2020, Giovanella *et al.* 2021).

Una mención especial merece la posición de la Sociedad Brasileña de Análisis Clínicos (SBAC) que, considerando principalmente la falta de evidencias científicas, recomienda que la estructura *Urbanorum* "...no sea reportada en los informes de exámenes parasitológicos de heces para evitar tratamientos innecesarios y/o inadecuados para los pacientes" (Poloni *et al.* 2021). Esta mención cobra importancia ante la observación de que el registro de *Urbanorum* spp. en gran parte procede de Brasil (De Aguiar y Alves 2018, Casarin *et al.* 2019, Kruger 2020, De Santa Helena *et al.* 2022, Bonito y Gonçalves 2022); más aún cuando algunos de los autores incluyen en su descripción información detallada sobre los perfiles epidemiológicos del supuesto protozooario intestinal en distintas ciudades, concluyendo sobre diferencias en su incidencia por género y por grupos etarios entre regiones, lo cual podría tener implicaciones directas sobre el diagnóstico clínico y los tratamientos terapéuticos (Bonito y Gonçalves 2022). A la discusión del caso puede agregarse que el documento de la SBAC remarca, por ejemplo, que lo que se ha identificado

como seudópodos en la estructura *Urbanorum* constituyen en la realidad proyecciones de tipo artefacto, derivados de un contenido lipídico (Poloni *et al.* 2021).

Del lado de los investigadores que manifiestan franca disconformidad con la aceptación de *Urbanorum* como un microorganismo, por no haberse cumplido con los estándares de una investigación científica de rigor, destaca el grupo de Guzmán *et al.* (2023), quienes analizando bajo el microscópico óptico tinciones de tejido vegetal, específicamente de la pulpa del fruto *Persea americana* (aguacate), informan su similitud morfológica con *Urbanorum*, en cuanto a tamaño, aspecto exterior de la pared celular y forma que el contenido adquiere al salir de las estructuras rotas. A partir de estos hallazgos, muy contundentemente los autores afirman que la estructura *Urbanorum* presente en las heces de los pacientes corresponde a células vegetales, y por ello, solicitan que el informe de los análisis coproparasitológicos cumpla con los principios bioéticos de responsabilidad que exige el ejercicio profesional para evitar confusiones sobre la etiología de los síntomas en pacientes con trastornos intestinales (Guzmán *et al.* 2023).

Basándonos en la experiencia de nuestro laboratorio, nos hacemos partícipes de este debate con la siguiente consideración: hemos observado en numerosas oportunidades a la estructura *Urbanorum* en muestras de heces provenientes de pacientes con o sin sintomatología de trastornos digestivos y en ausencia o en presencia de parásitos como, por ejemplo, *Blastocystis* spp. o de amebas comensales. En el registro fotográfico que se adjunta se observan algunos detalles de su morfología en el examen coproparasitológico directo realizado con muestras de heces preparadas con solución salina fisiológica (Fig. 1, A-B), colorantes Sudan III (Fig. 1, C-D) o Lugol (Fig. 1, E-H). En todos los casos denota una total coincidencia con la descripción morfológica que se ha hecho para *Urbanorum* y su comportamiento de tinción ante los colorantes. Se observa la estructura globular, en ocasiones intacta,

en ocasiones rodeada de filamentos con tonalidades amarillentas-rojizas según sea el tratamiento con los colorantes, con un tamaño aproximado a 70-90 μm ; no obstante, hasta el presente no hemos podido constatar, por ejemplo, el detalle de morfología reportado por otros autores que refieren una doble membrana externa con poros a través de los cuales ocurriría la emisión de filamentos que se identifican como seudópodos (Coello Peralta *et al.* 2023).

Con la intención de indagar sobre la naturaleza biológica de esta estructura y tomando en cuenta las recientes observaciones de Guzmán *et al.* (2023), realizamos un análisis preliminar, consistente en la observación microscópica de muestras de pulpa de aguacate homogenizadas en recipientes estériles y preparadas para la observación de modo similar a las heces; tanto para el examen directo con solución salina fisiológica como para la tinción con Lugol. Para nuestra sorpresa, el resultado de las imágenes, del examen directo (Fig. 2, A-B) y de tinción con Lugol (Fig. 2, C-D), demuestran una gran semejanza entre la apariencia de estas células vegetales y la de la mencionada estructura *Urbanorum* que hemos observado en más de una oportunidad en muestras de heces de los pacientes. La marcada similitud observada incluye la distribución en la que se dispone el material contenido tanto en el interior como en el exterior de la estructura.

Si bien es cierto que estas observaciones tienen un carácter preliminar, apoyarían en principio, la propuesta según la cual *Urbanorum* tal como hasta ahora ha sido visto y analizado, es una célula vegetal; por ello, hasta que no se amplíen los estudios que permitan clarificar su identidad taxonómica, asumimos la postura de no informar su presencia en los reportes de laboratorio, quedando con ello entendida la intención de no causar confusiones en los diagnósticos clínicos. Además, ratificamos nuestro interés por continuar con esta investigación de laboratorio para contribuir con la ampliación del conocimiento biológico, tan necesario, sobre esta estructura.

Figura 1. Imágenes de la estructura *Urbanorum* bajo el microscopio óptico en el examen coproparasitológico de heces humanas. A-B: Examen en fresco con solución salina fisiológica 0,85%, objetivo de 40x. Se observa la estructura característicamente reportada en la literatura, de forma redondeada y refringente destacando el aspecto y disposición del contenido interno y la fuga al exterior de extensiones con forma de filamentos. C-D: Coloración con Sudan III, objetivo de 40x. Se observa la estructura vacía (C) o intacta (D) con el detalle de la pared claramente delineada. E-H: Coloración con Lugol, objetivo de 40x. Se observa el contenido interno y externo en tonalidades de amarillo-anaranjado-rojo, mostrando detalles del grosor de la pared circundante (G-H).

Figura 2. Imágenes microscópicas (objetivo de 40x) de muestras de tejido de pulpa del aguacate (*Persea americana*) preparada solo con solución salina fisiológica 0,85% (A-B) o teñidas con Lugol (C-D). En ambos casos destaca la semejanza morfológica de estas preparaciones con la estructura *Urbanorum*, tanto en los detalles de la coloración como en la disposición y forma del contenido interno y externo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABARCA C, CÓRDOVA D, JARAMILLO J, OYAGATA J, TENESACA J. 2015. *Urbanorum* spp. Parásito intestinal. Santander: Catedra Libre UIS. Disponible en línea en: <https://prezi.com/wfrtxkxkdrwn/urbanorum-spp>. (Acceso 30.07.2015).
- ARREAGA-DEZA E, IGLESIAS-OSORES S. 2016. *Urbanorum* spp. en Hospital Regional Lambayeque. Rev Exp Med. 2(4):156-157.
- BONITO H, GONÇALVES M. 2022. *Urbanorum* spp. in municipalities in the Metropolitan Region of Vale do Paraíba-SP, Brazil: Determination of the epidemiological profile. S. Afr. J. Parasitol. 6(3):21-28.
- CASARIN J, DA SILVA DUARTE S, SOARES SAMPAIO J. 2019. First reports from *Urbanorum* spp, meeting in sus patient floes in a Private Imperatriz laboratory during 2018. Int. J. Develop. Res. 09(10):30676-30678.
- COELLO PERALTA RD, PARRA-GUAYASAMIN SG, YANCHA MORETA CA, GUERRERO LAPO GE, CUSHICÓNDOR COLLAGUAZO DM, ORTEGA TINAJERO NE, PAZMIÑO GÓMEZ BJ, GÓMEZ LANDIRES EA, RAMALLO G. 2023. A case of *Urbanorum* spp. in a woman from an Urban-Marginal Sector of Ecuador. Am. J. Case Rep. 9(24):e939583.
- DE AGUIAR RPS, ALVES LL. 2018. *Urbanorum* spp.: First report in Brazil. Am. J. Case Rep. 19:486-490.
- DE SANTA HELENA E, PRETEL J, BOTELHO T, BATISTA K, VÖLZKE H, SCHMIDT C, DÖRR M, MARKUS M. 2022. Intestinal parasitoses and associated factors in a Brazilian city of German's descendants: a population-based study. Ann. Parasitol. 68(4):787-795.
- DONADO RANGEL KL, RAMÍREZ CRUZ JC, DE VIVERO TOVIO MM, ALVARADO GONZÁLEZ JC, ACEVEDO CABALLERO N. 2022. Identificación microscópica de un presunto protozoo *Urbanorum* spp. en zona rural del Departamento de Bolívar, Colombia. Magna Scientia UCEVA. 2:126-29.
- GIOVANELLA M, LIVRAMENTO A, BOTELHP R. 2021. *Urbanorum* spp.: Uma revisão de literature. Acta Elit Salutis-AES. 5(1):1-11.
- GUZMÁN C, NESSI A, GALINDO M, PÉREZ M, PÉREZ E. 2023. Algunas evidencias morfológicas de la naturaleza vegetal de “*Urbanorum* spp”. Ver. Fac. Med. 46(2):24-40.
- KRUGER EMM. 2020. *Urbanorum* spp.: novo parasita no Brasil. Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade. 15(42):2157.
- LEÃO F, SINIAUSKAS A, CORBUCCI R, KIFFERBRAZ C. 2018. *Urbanorum* spp no brasil: ¿estamos diante de uma nova parasitose epidêmica? J. Infect. Dis. 22(S1):33-144.
- MIRANO VILLAFUERTE RI, ZAPATA COLLADO LA, NÁQUIRA VELARDE C. 2016. *Urbanorum* spp. en el Perú. Rev. Peru. Med. Exp. Salud Pública. 33(3):593-595.
- MORALES DEL PINO J. 2016. Parasitosis intestinal en preescolares y escolares atendidos en el centro médico EsSalud de Celendín, Cajamarca. Horiz. Med. 16(3):35-42.
- RIVERO Z. 2016. Editorial. Es *Urbanorum* spp. un parásito? Kasmera. 44(1):5-6.
- SILVA-DÍAZ H. 2017. “*Urbanorum* spp.”: controversia de su condición biológica y aceptación como nuevo parásito intestinal. Rev. Exp. Med. 3(1):3-4.
- POLONI JAT, SILVEIRA ACO, MARTINELLO F, ANGHEBEM MI, NEUFELD PM, TASCA T, LIMA. 2021. Posicionamento da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas sobre o reporte da estrutura denominada *Urbanorum* spp. em amostras de fezes - 2021. RBAC. 53(3):316-319.
- TIRADO SANTAMARÍA F. 2013. Nuevo parasito intestinal descubierto en Santander. Publicación de la Universidad Industrial de Santander. Su nombre: *Urbanorum* spp – ISSN 1657-157X:3-5. Periódico Cátedra Libre de la UIS - Universidad Industrial de Santander. Octubre, No.162.
- VILLAFUERTE RI, COLLADO LA, VELARDE CN. 2016. *Urbanorum* spp. en el Perú. Rev. Peru. Med. Exp. Salud Pública. 33(3):593-595.